

Minerais estratégicos em jogo: o interesse dos EUA no subsolo brasileiro ¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidade Estadual de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Esta reportagem científica, originalmente publicada no jornal *The Conversation*, baseia-se em investigações conduzidas pelos autores e anteriormente divulgadas nos periódicos *Mercator* e *Sociedade & Natureza*. Os artigos completos estão disponíveis gratuitamente em **Português** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)], **Inglês** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)] e **Espanhol** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)].

Trabalho de campo realizado pelos autores em mina de extração a céu aberto de nióbio, localizada no estado de Goiás, Brasil. 2025.

Representantes do governo americano demonstraram interesse nos minerais estratégicos do Brasil ¹ como moeda de negociação diante da recente decisão de Washington de aplicar uma

tarifa de 50% sobre produtos brasileiros ². A sinalização aponta para um movimento geoeconômico cada vez mais evidente: os Estados Unidos estão mobilizando sua política comercial na tentativa de garantir acesso a insumos minerais cruciais para setores considerados estratégicos, como a transição energética e a inteligência artificial.

Mas o que são, afinal, os chamados minerais estratégicos? Qual a sua importância na atual ordem global — e por que o Brasil passou a ocupar posição relevante nesse tabuleiro?

O que são minerais estratégicos e por que importam tanto

Embora o conceito varie conforme instituições e contextos, a [Agência Internacional para as Energias Renováveis](#)³ define como minerais estratégicos — também conhecidos como minerais críticos — aqueles considerados essenciais para tecnologias fundamentais da transição energética (ou tecnologias de ponta), que apresentam uma ou mais das seguintes características: produção concentrada em poucos países, dificuldades técnicas ou ambientais para extração, ou declínio na qualidade e disponibilidade das reservas.

A lista pode variar conforme o período e a metodologia de análise, mas geralmente inclui elementos como cobalto, níquel, cobre, lítio e os metais de terras raras. Esses recursos são indispensáveis à produção de baterias, painéis solares, turbinas eólicas, veículos elétricos, semicondutores, equipamentos médicos, sistemas de defesa, satélites e infraestrutura digital de alto desempenho — componentes centrais tanto da economia digital quanto da transição energética global.

Energia renovável: o novo motor da demanda mineral

O crescimento da demanda por energia renovável tem sido exponencial. Segundo o [Energy Institute](#)⁴, todas as principais fontes globais de energia bateram recordes em 2024, impulsionadas por um aumento expressivo no [consumo mundial](#)⁵. Entre 2013 e 2022, a energia solar e a eólica atraíram investimentos de **US\$ 1,63 trilhão e US\$ 1,31 trilhão**⁶, respectivamente, resultando em expansões de capacidade de **1.817,6%**⁷ e **362,3%**⁸ no período.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentam a crescente liderança da China nesse setor. Atualmente, o país asiático gera cerca de **4,4 vezes mais energia solar**⁹ e **3 vezes mais energia eólica**¹⁰ do que os EUA. Essa disparidade acende um alerta geopolítico: além do domínio tecnológico, a China também controla boa parte da cadeia de suprimentos dos minerais necessários para essas tecnologias.

Ademais, as fontes renováveis apresentam características - [como menor densidade energética, vida útil reduzida em comparação às fontes tradicionais e limitações nos processos de reciclagem](#)¹¹ - que ampliam a dependência por minerais. Segundo a [Agência Internacional de Energia](#)¹², uma turbina eólica terrestre pode demandar até nove vezes mais minerais do que uma usina a gás natural de mesma capacidade. Em projetos eólicos offshore, essa relação pode chegar a quinze vezes mais. Veículos elétricos requerem até seis vezes mais minerais estratégicos que os automóveis convencionais, principalmente em razão das baterias de grande porte.

Os painéis solares também são [intensivos em minerais](#)¹¹. Para se ter uma dimensão da escala, estima-se que os Estados Unidos já [possuam 5 milhões de instalações solares, podendo atingir 10 milhões em 2030 e 15 milhões em 2034](#)¹³. Embora a maioria seja de pequeno porte e uso residencial, há inúmeros projetos industriais que, individualmente, [ultrapassam 1 milhão de painéis](#)¹⁴. Todos esses sistemas precisarão ser substituídos ao fim de sua vida útil, que pode variar entre **20 e 30 anos**¹⁵ — o que evidencia a magnitude da [demanda mineral associada](#)¹⁶.

A cadeia mineral por trás da inteligência artificial

Outro eixo central dessa disputa é a Inteligência Artificial (IA). Considerada uma das tecnologias mais transformadoras da atualidade, a IA já movimenta cerca de **US\$ 250 bilhões por ano e deve atingir US\$ 830 bilhões anuais até 2030**¹⁷. Logo após reassumir a presidência, Donald Trump anunciou um pacote de reformas e investimentos de **US\$ 500 bilhões**¹⁸ destinados à infraestrutura do setor, em articulação com líderes das principais empresas de IA.

Contudo, embora frequentemente associada ao universo digital, a IA depende de uma **infraestrutura física massiva**¹⁹. São necessários milhares de data centers — instalações com alto consumo energético que concentram servidores, equipamentos ópticos e sistemas de refrigeração, todos fabricados com metais e minerais altamente especializados, em sua maioria **extraídos em diferentes regiões do Sul Global**¹⁶.

Atualmente, os Estados Unidos abrigam cerca de **5,4 mil dos 12 mil data centers**²⁰ em operação no mundo, o que reforça a importância do acesso contínuo a insumos minerais.

O xadrez mineral global

O domínio da China sobre a cadeia de suprimentos de minerais críticos representa uma crescente preocupação para os Estados Unidos. O exemplo mais emblemático é o das terras raras — grupo de¹⁷ elementos utilizados em **aplicações de ponta**²¹, como superímãs, sensores, sistemas ópticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas. Em 2023, **68% da produção global**¹⁶ das terras raras estava sob controle chinês, enquanto os EUA respondiam por apenas 12%.

Esse desequilíbrio motivou uma série de iniciativas norte-americanas para diversificar o acesso a esses recursos. Em maio de 2025, **Trump propôs à Ucrânia**²² um acordo que previa acesso preferencial a contratos de fornecimento de minerais críticos, em troca de apoio na guerra contra a Rússia. No mês seguinte, firmou um controverso pacto com a China, **condicionando a emissão de vistos para estudantes chineses à exportação de terras raras**²³.

Brasil na disputa

Estudos recentes indicam que o **Brasil pode abrigar a segunda maior reserva de terras raras**²⁴ do mundo — exatamente um dos principais recursos que tem mobilizado ofensivas diplomáticas e comerciais por parte dos Estados Unidos.

O crescente interesse norte-americano nos minerais estratégicos brasileiros insere o país de forma direta nas disputas geopolíticas. Em um cenário no qual a supremacia econômica e tecnológica está cada vez mais ancorada em infraestruturas físicas — como fontes de energia renovável, veículos elétricos e data centers —, o subsolo brasileiro adquire um valor geoeconômico ainda maior.

Entretanto, abundância não é sinônimo de soberania. A simples presença de recursos naturais estratégicos não assegura desenvolvimento, justiça social ou protagonismo internacional. A possibilidade de utilizar esses minerais como moeda de troca nas relações exteriores impõe ao Brasil uma encruzilhada estratégica: atuar como fornecedor passivo de matéria-prima ou como agente ativo, capaz de agregar valor, proteger seus interesses e condicionar acordos a contrapartidas tecnológicas, ambientais e sociais.

Declaração de transparência

João Stacciarini recebe financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recebe financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP) da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Referências

1. BORGES, A; PUPO, F; GARCIA, N. Encarregado dos EUA expressa interesse americano em minerais estratégicos do Brasil. **Folha de S. Paulo**. [S.L.], 24 jul. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/encarregado-dos-eua-expressa-interesse-americano-em-minerais-estrategicos-do-brasil.shtml>. Acesso em: 24 jul. 2025.
2. CATTO, A. Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. **G1-Globo**. [S.L.], 09 jul. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/07/09/trump-manda-carta-a-lula-e-anuncia-tarifa-de-50percent-sobre-produtos-brasileiros.ghtml>. Acesso em: 24 jul. 2025.
3. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Critical Materials for The Energy Transition**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency (IRENA), 2021. 43 p. Disponível em: <https://www.irena.org/Technical-Papers/Critical-Materials-For-The-Energy-Transition>. Acesso em: 24 jul. 2025.
4. ENERGY INSTITUTE - Statistical Review of World Energy. 2025. **Energy Institute**. Disponível em: <https://www.energyinst.org/statistical-review>. Acesso em: 10 jun.2025.
5. ENER DATA - An Independent Research Company that Specialises in the Analysis and Forecasting of Energy and Climate Issues. **Total energy production**. 2024. Disponível em: <https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-production.html>. Acesso em: 24 jul. 2025.
6. IRENA - International Renewable Energy Agency; CPI - Climate Policy Initiative. **Global landscape of renewable energy finance 2023**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023. 24 p. Disponível em: <https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/Global-landscape-of-renewable-energy-finance-2023>. Acesso em: 24 jul. 2025.

7. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Solar energy**. 2024b. Disponível em: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Solar-energy>. Acesso em: 24 jul. 2025.
8. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Wind energy**. 2024a. Disponível em: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/wind-energy>. Acesso em: 24 jul. 2025.
9. ZHU, K. Ranked: The 15 Countries with the Most Solar Power Installed. **Visual Capitalist**. [S.L.], ago, 2024. Disponível em: <https://www.visualcapitalist.com/countries-by-solar-power-ranking/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
10. NEUFELD, D. Ranked: The Largest Producers of Wind Power, by Country. **Visual Capitalist**. [S.L.], set, 2024. Disponível em: <https://www.visualcapitalist.com/the-largest-producers-of-wind-power-by-country/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
11. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Global Geography of the Energy Transition and Mineral Extraction. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-18, fev. 2025a. Center for Open Science. http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/jdfyw_v1.
12. IEA - International Energy Agency. **The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions**. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Acesso em: 24 jul. 2025.
13. SEIA - Solar Energy Industries Association. America Exceeds Five Million Solar Installations Nationwide. **SEIA**. [S.L.], mai, 2024. Disponível em: <https://seia.org/news/5million/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
14. SRIVALLI, K.V. List of Top 12 Biggest Solar Farms in the US (2025). **Blackridge**. [S.L.], 2025. Disponível em: <https://www.blackridgeresearch.com/blog/latest-list-of-biggest-largest-solar-photovoltaic-pv-farms-plants-projects-in-usa-united-states-of-america>. Acesso em: 24 jul. 2025.
15. STATISTA. **Lifespan of low-carbon energy sources and power plants worldwide by type**. 2023. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1264727/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
16. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Transição Energética e Mineração no Sul Global. **Mercator**, Fortaleza, v. 24, jun 2025. <https://doi.org/10.4215/rm2025.e24009>.
17. STATISTA - **Artificial intelligence (AI) market size worldwide from 2020 to 2030**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size>. Acesso em: 24 jul. 2025.
18. FRIESEN, G. Trump's AI Push: Understanding The \$500 Billion Stargate Initiative. **Forbes**. [S.L.], 24. jan. 2025. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2025/01/23/trumps-ai-push-understanding-the-500-billion-stargate-initiative/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. Trabalhadores, Habitantes e Ambientes do Sul Global pagam o preço da Transição Energética. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16886964>.

19. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Data Centers, Minerais Críticos, Energia e Geopolítica: as bases da inteligência artificial. **Sociedade & Natureza**, [S.L.], v. 37, n. 1, p. 1, 3 jun. 2025. <http://dx.doi.org/10.14393/sn-v37-2025-77215>.
20. STATISTA - **Which Countries Have The Most Data Centers?**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/>. Acesso em: 24 jul. 2025.
21. GAAG - Geoscience Australia (Australian Government). **Rare Earth Elements**. 2023. Disponível em: <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/rare-earth-elements>. Acesso em: 24 jul. 2025.
22. HARDING, L. ROTH, A. Trump threatens to abandon Ukraine peace efforts unless deal reached ‘very shortly’. **The Guardian**. [S.L.], abr. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/18/us-ready-to-abandon-ukraine-peace-deal-if-there-is-no-progress-says-marco-rubio>. Acesso em: 20 jul. 2025.
23. BALMFORTH, T.; DYSA, Y.; HUNNICUTT, T. Ukraine, US sign minerals deal sought by Trump. **Reuters**. [S.L.], mai. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/kyiv-is-ready-sign-resources-deal-with-us-ukraine-government-source-says-2025-04-30/>. Acesso em: 20 jul. 2025.
24. LINS, F.; VERA, Y.; DOURADO, M. Brasil é o segundo em reservas de terras raras no mundo. **Brasil Mineral**. [S.L.], fev. 2025. Disponível em: <https://www.brasilmineral.com.br/noticias/brasil-e-o-segundo-em-reservas-de-terras-raras-no-mundo>. Acesso em: 20 jul. 2025.